

Para citar este trabajo: García Delgado, J.M. (2026). Reconstrucción histórica del Ballet Folklórico Nacional de España. *HIDDEN arts*, 8. 25 - 31 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20492524>

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL BALLEF FLORKLÓRICO NACIONAL DE ESPAÑA:
FRAGMENTOS DE UNA HISTORIA OLVIDADA RECUPERADOS A TRAVÉS DE LA PRENSA

Historical reconstruction of Spain's National Folk Ballet: Fragments of a forgotten history recovered through the press

JOSÉ MANUEL GARCÍA DELGADO

Escuela Internacional de Doctorado Universidad Rey Juan Carlos, España

josemanuel.garcia@alicialonso.org

<https://orcid.org/0009-0001-7380-2720>

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Danza;
Folklore;
Patrimonio;
Tradición;
Prensa

Este artículo tiene como finalidad reconstruir la historia del Ballet Folklórico Nacional de España, que fue una institución efímera existente entre 1974 y 1975, cuya memoria ha quedado fragmentada y prácticamente omitida de las narraciones sobre la danza española. Ante la inexistencia de archivos institucionales y de documentación oficial accesible, la investigación se apoya principalmente en fuentes hemerográficas, tanto digitales como físicas. A través de su análisis, se identifican los orígenes, repertorios, intérpretes, coreógrafos y las causas de disolución del ballet. Labor que ha resultado ardua debido a la existencia en España de una insuficiente cultura periodística y de investigación académica en torno a la danza. Mas allá de reconstruir los hechos, este trabajo reivindica la necesidad de una mayor implicación institucional, académica y también mediática hacia el patrimonio coreográfico y balletístico español.

ABSTRACT

KEYWORDS

Dance;
Folklore;
Heritage;
Tradition;
Press

The purpose of this article is to reconstruct the history of the National Folk Ballet of Spain, a short-lived institution that existed between 1974 and 1975, whose memory has been fragmented and practically omitted from narratives about Spanish dance. Given the lack of institutional archives and accessible official documentation, the research is based mainly on newspaper sources, both digital and physical. Through their analysis, the origins, repertoires, performers, choreographers and reasons for the ballet's dissolution are identified. This has been an arduous task due to the existence in Spain of an insufficient culture of journalism and academic research on dance. Beyond reconstructing the facts, this work calls for greater institutional, academic and media involvement in Spanish choreographic and ballet heritage.

Reconstrucción histórica del Ballet Folklórico Nacional de España: Fragmentos de una Historia Olvidada Recuperados a través de la Prensa

JOSÉ MANUEL GARCÍA DELGADO

1.- Introducción

El valor cultural, simbólico e identitario de la danza está ampliamente reconocido a nivel mundial. Prueba de ello, es la acreditación que recibe por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que la declara Patrimonio Cultural Inmaterial manifestado a través de las artes del espectáculo. En este mismo sentido, la danza tradicional o folklórica, que es una expresión genuina del pueblo, ha sido igualmente reconocida por dicha organización en el mismo epígrafe patrimonial, que en este caso es manifestada a través de los usos sociales, rituales y festivos. Su recuperación, preservación, estudio y difusión, se convierten en un compromiso no solo artístico, sino también histórico, además de en una obligación de todos los estados miembros adheridos a la entidad, que, según la convención celebrada en París en diciembre de 2003, deben “adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio” (UNESCO, 2003, pág. 5). Asimismo, según recoge el documento de recomendaciones para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 1989, se debe impulsar la investigación científica, así como la sensibilización de la población respecto del valor de la cultura tradicional mediante la difusión cultural por medios de comunicación de masas que faciliten informaciones adecuadas sobre las tradiciones culturales (UNESCO, 1989). En este sentido cabe destacar que el gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, ha incoado expediente para declarar a la danza española (Danza Tradicional, Escuela Bolera, Baile Flamenco y Danza Estilizada) como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (BOE, 2018).

A pesar de la importancia de este arte y de la relevancia de la danza española, por su singularidad, variedad y riqueza, en España parece que existe una preocupante ausencia de práctica periodística que documente y fomente la danza como elemento cultural fundamental. El escaso reconocimiento y atención que le presta la prensa a la danza en nuestro país, se ve reflejado en una investigación realizada en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el año 2017, que estudia el espacio dedicado a la misma dentro de la sección cultural del diario generalista más vendido nacionalmente, como es el periódico “El País”, donde se concluye, que entre todas las noticias culturales publicadas por dicho diario, la danza ocupa solo el 1,57% del total de las mismas, frente al 27,40% que ocupa la música, que es el tema que más concurre en esta sección (Fernández Serrano, 2017). Del mismo modo, existe una carencia tan significativa de publicaciones especializadas en danza, que es imposible con las existentes hasta el momento, y con las nuevas que afortunadamente van surgiendo desde el cambio educativo implantado por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, poder formar una panorámica histórica de la evolución de la danza. Aunque el dato positivo, es que al menos dentro de este ámbito existe una cierta continuidad (Elvira Esteban, 2015).

Partiendo de esta doble realidad, por un lado, la danza como arte escénico y práctica social reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial, y por otro, la preocupante carencia de interés periodístico y de una prensa especializada, el presente artículo se propone reconstruir la casi olvidada historia del Ballet Folklórico Nacional de España, recuperando y unificando la memoria de un

episodio artístico, a la vez que se pone de manifiesto la necesidad de la existencia de una voluntad institucional que, 50 años después de la desaparición de la formación, corrija esta pérdida que ha provocado la desatención del alto valor patrimonial folklórico-dancístico que atesora nuestro país.

2.- Orígenes, Evolución y Disolución del Ballet Folklórico Nacional. 1974-1975

Todo comienzo responde a una motivación concreta, ya sea una necesidad artística, social o incluso personal que impulsa su existencia. La creación del Ballet Folklórico Nacional de España no fue una excepción, su nacimiento estuvo determinado por una causa concreta, tal y como lo expresa quien fuera la primera figura femenina de la compañía, la bailarina, maestra y coreógrafa María Rosa, en una entrevista para el diario “ABC” donde señala el siguiente motivo como causa de su origen: la necesidad de llenar un vacío fundamental como es la representación danzada de la cultura española. Y asegura también, que este proyecto propone profundizar en el folklórico de todas las regiones del país, del norte al sur y del este al oeste, con el compromiso de preservarlo en su forma más auténtica y fiel a sus raíces (Laborda, 1975a). Ella misma asegura también que su creación tiene la misión de proteger el folklórico de los frecuentes atropellos artísticos cometidos contra él, pues resulta mucho más sencillo falsificarlo y transformarlo en un espectáculo superficial y sensacionalista, que investigar sus raíces, adentrarse en las fuentes originales y difundir la verdadera riqueza dancística de todas las regiones españolas, y no únicamente la andaluza (Laborda, 1975b).

El ballet fue oficialmente constituido el 22 de diciembre de 1974 (Laborda, 1975b), por la Delegación de Cultura del Movimiento (Nota 2), en respuesta a la necesidad de crear una escuela permanente de danza española que ofreciera unas garantías de profesionalidad adecuadas (Reseña ABC, 1975a). El proyecto para su implantación estaba incluido dentro del IV plan de desarrollo y respaldado por la Delegación Nacional de Cultura y la Secretaría Nacional del Movimiento (Adame, 1975), plan que abarcaba el quinquenio 75-79, y que finalmente no llegó a materializarse debido al momento político que se vivía durante la transición hacia la democracia (Menendez Seoane, 2007), y contaba con un presupuesto de 24 millones de pesetas (Laborda, 1976a). Los trámites y gestiones de la compañía se realizaban a través de la gerencia de esta, que estaba situada en las oficinas de la calle Marqués de Monasterio N.º 3 (Concurso para provisión, 1975). La configuración directiva se conformó con el nombramiento de Pilar López (Nota 3) como coordinadora, María Rosa como primera figura, Pedro Azorín (Nota 4), Juanjo Linares (Nota 5), Ignacio Iñaki, Juan Quintero (Nota 6) y Victoria Eugenia (Nota 7) como coreógrafos, Salvador Ruiz de Luna como músico folklórico y el Maestro Marco como director musical.

Contando además con la colaboración especial como asesoras con la Sección Femenina (Nota 9) de la Secretaria General del Movimiento y sus Coros y Danzas (Laborda, 1975a) (Nota 10). En cuanto a los integrantes, la idea inicial era que hubiera una plantilla de 17 parejas de bailarines, cinco guitarristas, tres cantaores y ocho profesores de orquesta (Adame, 1975).

Fig. 1. Reseña sobre la Creación del Ballet. Extraído del Diario de Burgos, pág. 11 (26 marzo 1975)

Aunque desconocemos en qué momento exacto se comenzaron los trámites para formar las filas de intérpretes, el primer documento encontrado sobre esta cuestión, es un anuncio publicado el día 31 de enero de 1975, en el "Diario Pueblo", en el que se especifica que se abre el concurso para la provisión de plazas del recientemente creado Ballet Folklórico Nacional, y que para poder concurrir se deben cumplir las condiciones siguientes: Los aspirantes debían ser de nacionalidad española, tener entre 18 y 30 años de edad, una estatura mínima de 1,60 m para las mujeres, y para los hombres 1,75 m, así como poseer formación o experiencia suficiente que permitiera superar la correspondiente prueba selectiva (Convocatoria, 1975).

Fig. 2. Convocatoria concurso. Extraído del Diario Pueblo, pág. 23 (31 enero 1975)

La configuración completa del elenco no se ha podido localizar al completo a pesar de la exhaustiva búsqueda y análisis realizado en la prensa de la época. Una vez más, solo contamos con lo que María Rosa, la primera bailarina de la formación, nos revela en una entrevista, en esta ocasión, al periodista Serafín Adame del Diario "Pueblo", donde explica que ella es la primera figura permanente y que conjuntamente a ella, forman parte del elenco femenino Cristina Hernando, Conchita España, Marina Vázquez, Lina y Carmen María. La parte masculina estaba formada por Eduardo Montero, Jorge Luis y dos personas más que no nombra porque en la fecha de la entrevista aun no estaba cerrada su contratación. Asimismo, la intención de la compañía era poder contar en su momento con artistas invitados de la talla de Pilar López, Mariemma (Nota 11), Matilde Corrales (Nota 12), Antonio Ruiz (Nota 13), Antonio Gades (Nota 14) o Luisillo (Nota 15) entre otros (Adame, 1975). Por otro lado, El cuerpo de maestros estuvo formado por Juana Taff (Nota 16), encargada de la enseñanza de la danza clásica, Victoria Eugenia "Bety", impartía clásico español, Pedro Azorín, especialista en jota y Juanjo Linares, danzas regionales. Conviene destacar que, con la excepción de Juana Taff, todos ellos también desempeñaban funciones coreográficas tal y como se ha explicado anteriormente (Adame, 1975). Para completar la plantilla contaron en sastrería y decorados con Emilio Burgos, Víctor María Cortezo y Rafael Richat, que crearon más de 200 vestidos para la puesta en escena de la compañía (Laborda, 1975a) en los que se invirtió la cantidad de tres millones de pesetas (Laborda, 1976b). Aunque no hemos podido corroborar la fecha exacta de las audiciones, si sabemos que, en febrero de 1975 comenzaron los primeros ensayos que, según la primera figura de la formación, se efectuaron durante jornadas agotadoras para que estuviese todo preparado para el verano (Laborda, 1975a).

Una vez puesta en marcha la maquinaria tanto administrativa como artística, se comenzó con la creación del primer programa, el cual, constaba de dos partes bien diferenciadas, una primera, dedicada exclusivamente a las danzas regionales españolas, y una segunda, enfocada en la evolución de la escuela bolera desde la zarabanda hasta la actualidad. El apartado del baile tradicional contaba con la interpretación de danzas catalanas, vascas, canarias, gallegas, castellanas y aragonesas, todas ellas sobre música del Maestro folklorista Salvador Ruiz de Luna (Laborda, 1975a), en el caso del apartado bolero, no podemos hacer un relato concreto porque no constan las coreografías en ninguno de los documentos periodísticos encontrados en esta investigación, teniendo solo una única referencia que concreta que las piezas que se crearon fueron totalmente originales e inéditas, añadiendo que en ellas se exploraban gran parte de rincones de Andalucía (Laborda, 1975a). Este último dato, resulta confuso, porque no se especifica si se refiere al flamenco, dando a entender que también se interpretaba en la segunda parte, o por el contrario, se trata solo de una referencia en plano general sobre danzas andaluzas tradicionales.

La fecha del comienzo de las funciones y actuaciones del Ballet Folklórico Nacional de España está rodeada de una cierta confusión documental, debido a que las noticias publicadas en la prensa difieren entre sí ofreciendo relatos contradictorios. El primer documento hemerográfico encontrado al respecto con fecha de 15 de abril de 1975, indica que el debut estaba previsto para los primeros días del mes de junio de dicho año, aunque añade la posibilidad de retrasarlo hasta la segunda quincena (Adame, 1975). Por el contrario, una segunda fuente, afirma que las funciones comenzaron en el mes de mayo (Laborda, 1976b), lo que sugiere que la primera representación debió tener lugar en una fecha indeterminada entre los meses de mayo y junio. Sobre el teatro del debut, no se ha encontrado ninguna evidencia documental que nos permita establecer el lugar concreto de dicho estreno, pero lo que sí parece seguro es que fue en la zona norte de nuestro país, probablemente en la ciudad de Santander (Laborda, 1975a). Tampoco existe mucho material sobre la aceptación de la compañía artística por parte del público, aunque por lo hallado parece que fue muy bien acogido: «Ante el triunfo alcanzado el único día previsto de actuación, el Ballet Folklórico Nacional, que encabeza María Rosa, tuvo que repetir su intervención al día siguiente en Hinojosa del Duque» (Reseña ABC, 1975b, pág. 45). Hecho que ya presentaba María Rosa que aseveraba lo siguiente al preguntarle sobre si el espectáculo sorprenderá: «¡Puedo asegurarlo!, A nosotros mismos nos sorprende, según profundizamos a través de las provincias, la inmensa riqueza oculta, a punto de desaparecer, y que nos aprestamos a salvar y poner de relieve» (Adame, 1975, pág. 30).

EL BALLEF FOLKLORICO NACIONAL. — Ante el triunfo alcanzado el único día previsto de actuación, el Ballet Folklórico Nacional, que encabeza María Rosa, tuvo que repetir su intervención al día siguiente en Hinojosa del Duque.

Figura 3. Reseña sobre la actuación del BFN. Extraída del Diario ABC, pág. 45 (10 septiembre 1975)

Tras un verano de intenso trabajo y por lo que se intuye al leer la reseña, lleno de éxitos, el ballet es paralizado de forma provisional en el mes de octubre y posteriormente disuelto según consta en un artículo del "ABC" firmado por el señor Ángel Laborda, el 12 de abril de 1976, donde desafortunadamente no consta la fecha del cese de la actividad definitiva (Laborda, 1976b). La orden fue dada por la Delegada Nacional de Cultura del Movimiento, que en ese momento era la señora Doña Carmen Llorca (Nota 17), motivada al parecer por una cuestión económica (Laborda, 1976a). De dicho artículo rescatamos unas declaraciones de la primera figura al conocerse el cierre de la compañía: «Creo que se había conseguido, nos dice María Rosa, después de una meticolosa preparación, un ballet digno de ser llamado nacional. Se habían cuidado todos los detalles, comenzando con un vestuario que había costado tres millones de pesetas» y añade: «Y era solo un detalle de lo que fue un gran espectáculo de danza» (Laborda, 1976b, pág. 59) que finalmente fue cedido a Sección Femenina (Laborda, 1976b).

SE DISOLVIO EL BALLEF FOLKLORICO NACIONAL

Su primera figura, María Rosa, ha formado una compañía privada

Habíamos acogido con alborozo el Ballet Folklórico Nacional cuando fue fundado por la Delegación de Cultura del Movimiento, y con entusiasmo sus primeras representaciones públicas, que fueron realmente excelentes. No podemos ahora más que entristecernos por su desaparición. Se había fundado a fines de 1974, había actuado de mayo a octubre de ese año, y entonces se paralizó su actividad con carácter provisional. Esta suspensión se ha hecho definitiva, ya no hay Ballet Folklórico Nacional. La primera figura de ese «ballet» era la gran bailarina María Rosa. Va a continuar ahora su actividad de una manera privada. —Creo que se había conseguido —nos dice María Rosa—, después de una meticolosa preparación, un «ballet» digno de ser llamado Nacional. Se habían cuidado todos los detalles, comenzando con un vestuario que había costado tres millones de pesetas.

—¿Qué ha sido de él?
—Yo quisiera comprarlo. Pero mi oferta no fue atendida. Ha sido cedido a la Sección Femenina. Era un vestuario de mantillas de lana tan buen gusto como de ricas telas. Y era solo un detalle de lo que fue un gran espectáculo de danza.
—¿Para qué quería usted ese vestuario?
—Para montar mi propio «ballet», que ya está en marcha.
—¿A pesar de lo que supone de aventura económica...?
—A pesar de ello. El costo de un «ballet» se ha multiplicado por tres en los últimos cuatro años. Yo llevo ahora una compañía de veintisiete elementos artísticos, nueve técnicos, más secretaria, administración, gerencia... La realidad es que puede más mi vocación que mis conveniencias.
—¿Cuáles son sus proyectos con este «ballet»?
—Voy a grabar unos programas para Televisión Española, y en seguida haré Festivales de España. Poco después saldré al extranjero. Estaré en septiembre y octubre en la U.S.A. S. S., en gira patrocinada por Exco-Castilla; es la tercera vez

Fig. 4. Noticia disolución BFM. Extraída del Diario ABC, pág. 59 (12 abril 1976)

3. Objetivos

El objetivo general de esta investigación es reconstruir la historia del Ballet Folklórico Nacional de España a partir de las limitadas fuentes hemerográficas existentes y agruparlas en un solo documento que haga más fácil y accesible futuras consultas y estudios. De este modo, se busca identificar sus orígenes, repertorios, intérpretes y coreógrafos. Finalmente, este trabajo aspira a contribuir a la reconstrucción de esta importante parte de la historia de la danza española, reivindicando la necesidad de una mayor atención periodística, académica e institucional, a la vez que pretende ser un punto de partida para que futuros estudios aborden de manera rigurosa la recuperación documental y biográfica de la danza en el contexto nacional.

4. Metodología

El procedimiento metodológico está enmarcado dentro de un enfoque histórico - descriptivo y cualitativo. Dado que no existe un archivo institucional centralizado ni tampoco se conocen fuentes oficiales completas, se ha recurrido al estudio y análisis de fuentes hemerográficas tanto digitales como físicas, las cuales constituyen la base de datos principales de recopilación de información.

Debido a la naturaleza fragmentada de las fuentes, se ha optado por organizar el relato narrativo de la investigación a partir de una lógica histórica en lugar de seguir el orden temporal de aparición de las noticias periodísticas. Esta decisión responde al objeto de dar coherencia a dicho relato para que sea comprensible y con rigor documental.

5. Análisis y Discusión de los Hallazgos

El estudio de las fuentes hemerográficas que hemos recopilado nos permite reconstruir de forma parcial y segmentada la trayectoria histórica del Ballet Folklórico Nacional, pero conviene señalar que hasta ahora no se dispone o al menos no se han encontrado publicaciones de estudios previos, lo que nos impide establecer comparaciones con otras perspectivas académicas. A esto se añade la escasez de publicaciones periodísticas halladas, que se han visto reducidas exclusivamente a los artículos de solo dos periodistas que trabajaron para dos diarios distintos, pero que, gracias a su labor, al menos se ha podido rescatar una parte del legado de esta compañía de danza. En total, solo se han localizado cinco artículos de cierta extensión, todos ellos entrevistas a la primera figura, María Rosa, cuatro publicados en el Diario ABC y uno en el Diario Pueblo, que hemos podido complementar con cuatro breves reseñas dispersas entre ambos periódicos, el Diario Mediterráneo y el Diario de Burgos.

Más que ofrecer una cronología exhaustiva, cosa que ha resultado imposible debido a las lagunas documentales, nuestro trabajo ha consistido en poner en orden los datos disponibles para que nos ayuden a entender las circunstancias artísticas e institucionales que rodearon la existencia del ballet y crear un relato descriptivo lo más preciso posible.

En referencia al análisis de los artículos, el resultado nos revela que todos consisten, en breves entrevistas a su primera bailarina sin que en esencia se profundice en los aspectos relevantes. Aun así, los datos ofrecidos, aunque son significativos, resultan algo superficiales debido a que por ejemplo no se especifican fechas concretas del estreno ni nombres de los teatros donde se llevaron a cabo, y además la información es difusa en referencia a la ciudad del debut, así como tampoco existen menciones claras sobre las fechas de suspensión de la actividad o del cierre definitivo de la compañía. Del mismo modo, en lo relativo al equipo directivo y artístico, no se ha podido localizar ningún documento que proporcione una lista completa de integrantes; los nombres que se han podido recuperar han sido recopilados combinando información entre distintos artículos. En la misma línea nos encontramos con que las menciones al repertorio son igualmente limitadas. Sobre la primera parte del espectáculo, únicamente se mencionan las regiones de origen de las danzas que se interpretan, sin indicar el número de piezas concretas por región ni cuáles. Sobre la segunda parte, únicamente se señala que su contenido abarca una evolución de la escuela bolera, pero no se precisan la cantidad de coreografías ni se encuentran datos que permitan perfilar al menos de cuáles se tratan. A pesar de estas limitaciones, estos artículos han resultado fundamentales para establecer, aunque sea de manera sesgada, una cronología temporal de la formación.

El presente trabajo ha sido concebido desde una perspectiva deliberadamente apolítica, pero, a pesar de ello, resulta difícil desligar por completo el final de la compañía de la situación política existente en nuestro país en aquel momento. Por tanto, esperamos que esto fuera así y dicha circunstancia no tuviera relación alguna con su desaparición. Según se desprende de la investigación, la disolución del Ballet Folklórico Nacional de España, se produjo aparentemente por problemas económicos, aunque en algunas reseñas publicadas se señala que «En España proliferan los grupos y grandes compañías de este género debidos a la iniciativa privada, pero este es el primer ballet folklórico profesional dependiente enteramente de un organismo de la administración» (Reseña Diario de Burgos, 1975, pág. 11), y también en (Reseña ABC, 1975a, pág. 55), que se puede ver en la figura uno de este artículo. Este dato abre la posibilidad de interpretar que la abundancia de agrupaciones privadas de danza folklórica española pudo haber contribuido indirectamente a la desaparición de la agrupación dancística

No disponemos de documentación que confirme esta suposición, pero la coincidencia en el tiempo entre la gran cantidad de compañías privadas y el fin del ballet sugiere que los factores económicos mencionados en esta investigación se posicionaron por encima de los estrictamente artísticos. A ello podemos sumarle un factor adicional, a nuestro juicio de peso, y es que anteriormente, en 1973, el Ministerio de Información y Turismo convierte al Ballet Español Antología en una compañía independiente del Teatro de la Zarzuela, cambiando de nombre en 1974 por el de Ballet Folklórico Festivos de España, y que posteriormente al año siguiente, en 1975, vuelve a cambiar su denominación por la de Ballet Nacional Festivos de España. Esta formación, que igualmente estaba financiada por la administración contaba inicialmente con un elenco significativamente más reducido, seis parejas, más otra de bailarines principales. Con el cambio de denominación en el año 75, la plantilla se amplió a 22 bailarines (Buzón Ruiz, 2024), aun así, el número de integrantes continuaba siendo menor que el del Ballet Folklórico Nacional, lo que implicaba un coste inferior que el de la formación que estamos estudiando. Los dos ballets convivieron durante un mismo periodo de tiempo, ambas circunstancias pudieron generar una inevitable comparación por parte de la administración y hacer que considerasen innecesaria la continuidad del Ballet Folklórico Nacional, que disponía de una estructura más amplia y costosa. Cabe señalar, que la afirmación recogida en las reseñas mencionadas anteriormente y que según las cuales el Ballet folklórico Nacional era el primer conjunto profesional dependiente de la administración, no es del todo cierta, ya que el Ballet Folklórico Festivos de España, había sido creado dos años antes y también estaba financiado por la administración.

6. Conclusiones

La reconstrucción de la trayectoria del Ballet Folklórico Nacional, institución cuya vida artística fue tan efímera como significativa dentro de la historia de la danza española, ha representado un desafío notable. La investigación se ha enfrentado a limitaciones derivadas de la falta de documentación, lo que nos ha exigido un análisis minucioso y concienzudo, además de una interpretación metódica de los pocos documentos encontrados en la prensa de la época que atestiguan la existencia de la compañía folklórica.

En este sentido, la primera conclusión relevante que puede extraerse del presente estudio que tiene como propósito rescatar y reconstruir la historia de la entidad dancística, es que apenas existen documentos periodísticos que permitan contextualizar con precisión la historia del Ballet Folklórico Nacional de España, lo que ha derivado en una reconstrucción fragmentada de esta. Dicha escasez de fuentes periodísticas podría estar relacionada, al menos en parte, con el contexto político que se vivía en España en la década de los años 70 del siglo pasado, en el que posiblemente las prioridades mediáticas estaban más centradas en otros ámbitos de información que no eran precisamente el cultural. Afortunadamente, aunque escasas, dichas fuentes nos han permitido construir una biografía básica de la compañía.

Otro aspecto destacable, es que la motivación que impulsó la creación del ballet no resulta del todo clara, debido que a este respecto las fuentes consultadas ofrecen interpretaciones diferentes sobre sus propósitos. Estas intencionalidades, aunque en apariencia compatibles, responden a enfoques conceptualmente distintos. Por un lado, estaría el propósito de preservar el folklore y cubrir un vacío artístico existente, mientras que, por otro, la necesidad de crear una escuela de danza española con garantías fiables de calidad.

En cuanto a el encuadre temporal de la vida efectiva del ballet, los datos obtenidos nos permiten únicamente establecer un marco aproximado. Se tiene constancia documental de que la compañía fue creada oficialmente el 22 de diciembre de 1974 por la Delegación de Cultura del Movimiento, aunque no se ha localizado la fecha exacta de su primera función. Los artículos periodísticos señalan que fue en una fecha indeterminada entre los meses de mayo y junio de 1975, mientras que la última actuación pudo haber tenido lugar en octubre de ese mismo año, momento en el que se ordenó la paralización provisional de su actividad. En cuanto a su disolución definitiva, tampoco se ha hallado documentación que aporte una fecha concreta, y la primera referencia periodística que la menciona datada en abril de 1976, se limita a confirmar que el cierre de la compañía ya estaba consumado, sin precisar cuando tuvo lugar. Con los datos recabados, podemos afirmar que el ballet tuvo una vida de apenas 10 meses.

En relación con la calidad artística, los datos disponibles no son del todo específicos. Por lo que se desprende de la investigación y como es lógico, dada la breve duración de la compañía, esta solo contó con un único programa artístico que constituyó la base de todas sus actuaciones. Dicho programa contaba con una primera parte bastante extensa dedicada a las danzas tradicionales de diversas regiones españolas, concretamente de seis de ellas, principalmente del norte de la península y del archipiélago canario, pero sin especificar cuantas, y cuales eran, y una segunda parte, centrada en la evolución de la escuela bolera, que al igual que en la primera parte no hemos podido identificar. Según las críticas periodísticas halladas, la calidad del espectáculo y la aceptación del público debieron ser notables. Seguramente esto se debe a la calidad de los integrantes, coreógrafos y bailarines de alto nivel y reconocido prestigio, con los que contaba la compañía, que seguramente contribuyeron a este reconocimiento.

Recuperar la historia de esta compañía significa reivindicar el valor de la danza tradicional folklórica dentro de la identidad cultural española, así como también reconocer el esfuerzo de quienes, desde la creación artística de la entidad, contribuyeron a preservar y difundir la riqueza de nuestras tradiciones danzadas.

Con este trabajo hemos pretendido dar un primer paso en la investigación sobre esta institución, y crear una base a partir de la cual puedan desarrollarse futuras investigaciones más amplias y exhaustivas que cubran los vacíos que nos han quedado por encontrar. En este sentido, resulta imprescindible continuar e incrementar la investigación archivística y de hemeroteca, orientando los esfuerzos a vincular todos aquellos hechos que hasta ahora no han sido relacionados, con el propósito de alcanzar conclusiones más precisas y fundamentadas. A su vez, sirvan estas líneas para reivindicar un mayor compromiso por parte de la prensa y resto de medios de comunicación con la difusión de la danza, sobre todo si se trata de la danza española, que es símbolo identitario de nuestra cultura.

Referencias bibliográficas

Adame, S. (15 de abril de 1975). Un gran proyecto, en marcha el Ballet Folklórico Nacional. Llamamiento a todas las grandes figuras del baile español. Pueblo, pág. 30.

BOE, B. O. (18 de noviembre de 2018). Resolución del 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Bellas Artes, por la que se incoa expediente de declaración de la Danza Española como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Obtenido de <https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16999.pdf>

Buzón Ruiz, J. M. (2024). *Antecedentes del Ballet Nacional de España*. *HIDDEN Arts*, 6, 20-23. Obtenido de <https://burjcdigital.urjc.es/items/479e76b4-54e6-47a9-8e49-3be733ec2a28>

Concurso para provisión. (1 de febrero de 1975). Concurso para provisión de plazas para el Ballet Folklórico Nacional. *Mediterraneo*, pág. 11.

Convocatoria, B. F. (31 de enero de 1975). Ballet Folklórico Nacional, Convocatoria. *Diario Pueblo*, pág. 23.

Elvira Esteban, A. I. (2015). Las revistas especializadas: Un fondo documental para el estudio de la danza en España. *Ausart Journal for Research in Art*(3), 244-256. Obtenido de file:///C:/Users/garci/Downloads/Las_revistas_especializadas_Un_fondo_doc.pdf

Fernández Serrano, G. (2017). *La relevancia de la danza en los medios de comunicación: Influencia y reconomiento social*. Elche. Obtenido de <https://dspace.umh.es/bitstream/11000/3642/1/Ferr%C3%A1ndez%20Serrano%2C%20Gema.pdf>

Laborda, Á. (9 de agosto de 1975a). El Ballet Folklórico Nacional Comienza su Vida Escénica. *ABC*, pág. 33

Laborda, Á. (17 de julio de 1975b). María Rosa inicia su gira con el Ballet Folklórico Nacional. *ABC*, págs. 45-46.

Laborda, Á. (26 de junio de 1976a). María Rosa, dos meses en la U.R.S.S y tres en hispanoamerica. *ABC*, pág. 66.

Laborda, Á. (12 de abril de 1976b). Se disolvió el Ballet Folklórico Nacional. *ABC*, pág. 59.

Menendez Seoane, S. (2007). Estudio y planificación de las bibliotecas públicas de la ciudad de A Coruña (Tesis Doctoral). Obtenido de <http://hdl.handle.net/2183/1049>

Reseña ABC. (26 de marzo de 1975a). Creación del Ballet Folklórico Nacional. *ABC*, pág. 55.

Reseña ABC. (10 de septiembre de 1975b). El Ballet Folklórico Nacional. *ABC*, pág. 45.

Reseña Diario de Burgos. (26 de marzo de 1975). Creación del Ballet folklórico Nacional. Lo dirigirá María Rosa. *Diario de Burgos*, pág. 11.

NOTAS

Nota 1.

María Rosa Orad Aragón: 1937. Conocida artísticamente como María Rosa, bailarina y directora de su propia compañía de danza. Reconocida con entre otros galardones con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (1997) o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2011).

Nota 2.

Delegación Nacional de Cultura y Formación: Creada el 12 de julio de 1966 y posteriormente en 1970 denominada Delegación Nacional de Cultura. Sus atribuciones eran con fines estrictamente culturales dentro del régimen jurídico del movimiento.

Nota 3.

Pilar López Júlvez: 1912-2008. Hermana de Encarnación López (La Argentinita). Bailarina y coreógrafa, directora de su propia compañía el Ballet Español de Pilar López. Condecorada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1989.

Nota 4.

Pedro Azorín: 1935-2001. Bailarín, maestro y coreógrafo, reconocido por la prensa como "Jotero mayor del reino". Participo como Actor en varias películas como "Alma Aragonesa" o "Nobleza Baturra".

Nota 5

Juan José Linares Martiáñez: 1933-2009. Bailarín, maestro, coreógrafo y folclorista destacado. Condecorado con la Medalla de Bronce de Galicia.

Nota 6.

Juan Jiménez Castañeda: 1931. Conocido con el nombre artístico de Juan Quintero, bailar y coreógrafo reconocido.

Nota 7.

Benita Jabato Muñoz: 1933-2024. Conocida artísticamente como Victoria Eugenia "Bety". Bailarina, maestra y coreógrafa. Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2014.

Nota 8.

Gabriel Salvador Ruiz de Luna Arroyo: 1908-1978. Compositor, realizo bandas sonoras de películas y ballets para importantes bailarines/bailaoras como por ejemplo "El Embrujo" para Carmen Amaya.

Nota 9.

Sección femenina: Fue la rama femenina del partido político Falange de los Jons, dirigida por Pilar Primo de Rivera.

Nota 10.

Coros y Danzas: Fundado en 1939 con el objetivo de recoger y conservar el folklore español.

Nota 11.

Guillermina Teodosia Martínez Cabrejas: 1917-2008, Conocida artísticamente como Mariemma. Bailarina, maestra y coreógrafa, galardonada con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 1981

Nota 12.

Matilde Corrales González: 1935. Conocida artísticamente como Matilde Coral. Bailaora y maestra. Autora del tratado sobre la bata de cola, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2006 y Medalla de Andalucía 2001.

Nota 13.

Antonio Ruiz Soler: 1921-1996. Conocido artísticamente como Antonio el Bailarín. Bailarín, maestro y coreógrafo. Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 1991.

Nota 14.

Antonio González Ródenas: 1936-2004. Conocido artísticamente como Antonio Gades. Bailarín y coreógrafo. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 1983, Premio Nacional de Danza 1988.

Nota 15

Luis Pérez Dávila: 1928-2007. Conocido artísticamente como Luisillo. Bailarín y coreógrafo. Condecorado con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica 1996.

Nota 16

Juana Taff: Importante maestra de Ballet Clásico que además de impartir clases en el BFN también lo hizo en otras compañías de renombre como el Ballet Nacional Español, germen del actual Ballet Nacional de España, donde fue maestra de grandes figuras de la danza como por ejemplo Maribel Gallardo.

Nota 17.

Carmen Llorca: 1921-1998. Escritora, historiadora y política, fue la primera mujer en presidir el Ateneo de Madrid.